

தமிழ் நாட்டிய நாடகங்களின் வகைகள்

ஆய்வாளர் **க. சுபத்ரா**

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், இசைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நெறியாளர் **முனைவர் செ. கற்பகம்**

இணைப்பேராசிரியர், இசைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

கதைபொதி இலக்கியங்கள் ஒரு சிறப்பான கருத்தை வெளிப்படுத்தவே படைக்கப் படுகின்றன. இவ்வகைப் படைப்புகள் கவிநீமிகு சோகையாக மட்டும அமையாமல் கனிதரும் தோப்பாகவும் அமைய வேண்டும். இவை காண்போருக்கு இன்பமூட்டுவதோடு வாழ்க்கையை மேம்படுத்தவும் துணைபுரிய வேண்டும். மனிதப் பண்புகளை நெறிப்படுத்தவும், சமுதாயத்தை மேம்படுத்தவும், பாடுபொருள் துணை புரிய வேண்டும். இந்நிகையில் நாட்டிய நாடகங்களின் பாடுபொருள்களும் அமைந்துள்ளன. இவ்வகையில் நாட்டிய நாடகம் வகைமை அடிப்படையில் பாகுபாடு பெற்றுள்ள முறையினை இப்பகுதியில் காண்போம்.

திறவுச்சொற்கள்: கசவம், கவணவம், குறவஞ்சி, பாகவத மேளம், யட்சகானம், குறம், குருவ நாடகம்

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442166>

முன்னுரை

இயல், இசை, நாடகம் என்ற முத்தமிழும் ஒருங்கிணைந்த கலையாக ஆடற்கலை திகழ்கின்றது. கதை தழுவி வரும் ஆடலைப் பண்டையோர் கூத்து என்கின்றனர். இதனைத் தற்காலத்தில் நாட்டிய நாடகம் என்கின்றனர். இந்நாட்டிய நாடகங்களில் இயல், இசை, நாடகம் என்ற மூன்று பகுதிகளும் சிறப்புடன் அமைந்துள்ளன. ஆடலரங்குகளில் கதை தழுவி வரும் நாட்டிய நாடகங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன. இவை பழமையான மரபுகளைக் கட்டிக் காப்பதோடு காலந்தோறும் தோன்றி வரும் புதுமைகளையும் பெற்றுக் காணப்படும் பழமையான மரபுகளைக் கண்டு உணர்வதாகவும் புதுமைப் போக்குகளை வெளிப்படுத்துவதாகவும் இந்த கட்டுரை அமையப் பெற்றது. நாட்டிய நாடகங்களின் வகைப்பாடுகள் என்ற அடிப்படையில் கூறப்பட்டுள்ளது. பிற மொழி நாட்டிய நாடகங்களில் வடமொழி நாட்டிய நாடகங்கள், கதகளி, யட்சகானம், கூடியாட்டம் போன்றவற்றின் வகைப்பாடுகளும் கூறப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு அமையப் பெற்ற நாட்டிய நாடக வகைப்பாட்டினை இக்கட்டுரையின் வாயிலாகக் காண்போம்.

நாட்டிய நாடகம் உருவாக்குவதற்காக நூல்களின் மூலம் நெறிமுறைகள் ஏதும் முறையாக உருவாக்கப் படவில்லை. நாடகம் உருவாக்குவதற்கு பின்பற்றப்

படவேண்டிய நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி நாட்டிய நாடகம் உருவாக்கும் ஆசிரியர்கள் தனது சொந்த அனுபவத்தின் மூலம் நாடகக் கருவினைப் படைக்கின்றனர். ஆசிரியர்கள் தனது நாடகங்களை இதற்கு முன்பு உள்ள நாட்டிய நாடகங்களைக் கண்டும் அதன் செயல்முறைகளை ஏற்றும் காலச்சூழலுக்கேற்ப நாடகங்களை அமைத்தும் வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நாடகத்தில் உருவாக்கம் செய்யும்பொழுதுநடனஆசிரியர்இயக்குநராகப் பங்காற்ற வேண்டியவராக உள்ளனர். இவர் கவிஞர், நடன மங்கையர், இசைக்குழு, கவிஞர், பார்வையாளர், ஒப்பனைக்காரர், ஒலி-ஒளி அமைப்பாளர் ஆகியோரை மனதில் கொண்டு தயாரிப்புப் பணியில் ஈடுபட வேண்டும்.

சிலப்பதிகார அரங்கேற்றுக் காதையில் மாதவியின் நடன அரங்கேற்றத்தை கூறும் இளங்கோவடிகள் ஆடலாசான் அமைதியோடு இசையாசிரியன், யாழாசிரியன், குழலோன், தண்ணுமையோன், கவிஞன் ஆகியோருடைய அமைதிகளையும் எடுத்துரைக்கிறார். இதன் மூலம் இவர்களுடைய பங்கும், தேவையும் உணரப்படுகின்றது.

வகைமை ஆய்வு

வகைமை ஆய்வு என்பது படைப்பிலக்கிய ஆய்வுகளுள் ஒன்றாகும். வகைமைகள் (Genres) என்பன இலக்கியத்தை இனம் பிரித்து, பண்பு அடிப்படையில் அதன் உள்ளும் புறமும் உரை வழி செய்யும் வாயில்களாகும். இது குறித்துத் தமிழண்ணல் குறிப்பிடும் பொழுது வகைமை ஆய்வு ஆழமானது, நுட்பமானது, பரந்துபட்டது. ஓர் இலக்கியத்தின் ஆழ அகலமெல்லாம் அளந்தறிந்தவர்களாலே தான் இலக்கிய வகைமை வளர்ச்சிப் பரிணாம வளர்ச்சிபோல் கண்டறிய முடியும் என்கிறார்.¹ பலவற்றைத் தொகுப்பதும் தொகுத்தவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைகளில் வகைப்படுத்துவதும் ஆய்வு முறைகளில் ஒன்றாகும்.

நாட்டிய நாடகங்கள் வகைமை அடிப்படையில் ஆராய்வு செய்யும்பொழுது, அகம், புறம் என்ற இருநிலைகள் எல்லாநிலைகளிலும் காணப்படுவதைக்

காணமுடிகிறது. அகம் என்பது இலக்கியத்தின் உள்ளீட்டையும், புறம் என்பது வடிவத்தையும் குறிக்கும். நாட்டிய நாடகங்களையும் இவ்விரு அமைப்புகளில் வகைப்படுத்தலாம்.

உள்ளீட்டை பாடுபொருள் அடிப்படையிலும், புறநிலையை வடிவ நிலையிலும் ஆராயலாம். பாடுபொருள் அடிப்படையில் அமைவன இதிகாசம் புராணம் வரலாறு சமுதாயம் பிற இதிகாசம் இராமாயணம் மகாபாரதம் புராணம் சைவம் வைணவம் வரலாறு சேரர் சோழர் பாண்டியர் நாயக்கர் மராட்டியர் பிற பாடுபொருள் அடிப்படையில் அமைவன மனிதப் பண்புகளை நெறிப்படுத்தவும், சமுதாயத்தை மேம்படுத்தவும், பாடுபொருள் துணைபுரிய வேண்டும். இந்நிலையில் நாட்டிய நாடகங்களின் பாடுபொருள்களும் அமைந்துள்ளன.

இதிகாசம் சார்ந்தன

இந்திய இதிகாசங்களாக, இராமாயணமும், மகாபாரதமும் உள்ளன. பெண்ணாசையை மையமாகக் கொண்டு இராமாயணமும், மண்ணாசையை மையமாகக் கொண்டு மகாபாரதமும் இந்திய மொழிகளில் காவியமாகவும், உரைநடையாகவும், நாடகமாகவும் நாட்டிய நாடகமாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இராமாயணம்

வால்மீகிமுனிவர் எழுதிய இராமாயணத்தைத் தழுவி கம்பஇராமாயணமும், அருணாச்சலக் கவிராயரின் இராம நாடகக் கீர்த்தனையும், ஒக்கநாடு வீரபத்திரனின் இராமாயணக் கும்மியும், இன்னோரன்ன இலக்கியங்களும் தோன்றின. இவ்வகையில் இராமாயணக் கதை நாட்டிய நாடகமாகவும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது.

பாகவத மேள நாட்டிய மரபில் சீதா கல்யாணம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கவிஞர் புத்தனேரி சுப்பிரமணியம் படைத்த திருமுடி சூடிய திருவடி என்ற நாடகம் இராமாயணத்தில் வரும் பரதன் பதாகைச் சூடலை மையமாகக் கொண்டு படைக்கப் பட்டுள்ளது. இது குறித்து ஆசிரியர் குறிப்பிடும் பொழுது, நாடறிந்த

இராமகதையைப் பெரும்பாலும் கம்ப இராமாயணம் பின்னணியில் நாட்டிய நாடகமாகத் தீட்டப் பெற்றுள்ள இந்தப் படைப்பில் பரதன் கைகேயி தொடர்பு கொண்ட ஓரிரு காட்சிகளில் ஆய்வுச் சிந்தனைக்குரிய சில சுவையான மாற்றங்கள் செய்யப் பெற்றுள்ள சிறப்பைக் காண்க என்கிறார்.² மேலும், இவர் கம்பராமாயண நாட்டிய வடிவம் என்ற பெயரிலும் நவரச இராமாயணம் என்ற பெயரிலும் நாட்டிய நாடகங்களைப் படைத்துள்ளார். இவை முறையே நரசிம்மச்சாரி, வசந்தலெட்சுமி குழுவினராலும், உமாதண்டாயுதபாணி குழுவினராலும் மேடைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மகாபாரதம்

மகாபாரதக் கதையை மையமாகக் கொண்டு நாட்டிய நாடகங்கள் சில படைக்கப்பட்டுள்ளன. மகாபாரதக் கதையில் சில பகுதிகளைத் தனியாக எடுத்துக் கொண்டு நாட்டிய நாடகங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. மெலட்டூர் பாகவத மேளாவில் ருக்மணிகல்யாணம், உஷாபரிணயம் போன்ற நாட்டிய நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. பாஞ்சாலி சபதம், லதா மற்றும் ஊர்மிளா குழுவினராலும், சுபத்ரா கல்யாணம் பாவுப்பிள்ளை பரதநாட்டியப் பள்ளியாலும், ஸ்ரீரங்கம் பரதநாட்டியாலயாவின் சார்பில் கோகுலத்துக் கண்ணன், தசாவதாரம் என்ற நாட்டிய நாடகங்களும் மேடைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன.

புராணம்

மக்கள் சமுதாயத்தில் நிலவும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் புராணக் கதைகளை மையமாகக் கொண்டு நாட்டிய நாடகங்கள் படைக்கப் படுகின்றன. இதிகாசங்களைப் போல புராணங்களும் 18 என்று குறிப்பிடுவர். இப்புராணங்களை மையமாகக் கொண்டு படைக்கப்படும் நாட்டிய நாடகங்களை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். 1) சைவம் சார்ந்தவை 2) வைணவம் சார்ந்தவை. 3 சைவத்தில் சிவன், கணபதி, முருகன், அம்பிகை போன்றோர் மீதும், வைணவத்தில் திருமால், கண்ணன், ஆண்டாள் போன்றோரின்

செய்திகளை மையமாகக் கொண்டும் நாட்டிய நாடகங்கள் படைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சைவம்

சிவன்மீது அதிக அளவில் குறவஞ்சி நாட்டிய நாடகங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. குற்றாலக் குறவஞ்சி, அர்த்தநாரீஸ்வரர் குறவஞ்சி, அமரவிடங்கன் குறவஞ்சி, ஆதிமூலேசுவரர் குறவஞ்சி, கபாலீசுவரர் குறவஞ்சி, காங்கேயன் குறவஞ்சி, சிற்றம்பலக் குறவஞ்சி, சிவன்மலைக் குறவஞ்சி, கும்பேசர் குறவஞ்சி போன்றன சிவன் மீது இயற்றப்பட்டவைகளாக உள்ளன. விநாயகர் மீதும் தஞ்சை வெள்ளைப் பிள்ளையார் குறவஞ்சி படைக்கப்பட்டுள்ளது.

முருகன் மீது இயற்றப்பட்ட நாட்டிய நாடகங்கள் வள்ளி, தெய்வானை திருமண நிகழ்ச்சிகள் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட சிருங்காரச் சுவை கொண்ட கதைப் பகுதியாக அமைந்திருப்பதாலும், முருகன் பெயரில் நாட்டிய நாடகங்கள் பல படைக்கப்பட்டுள்ளன. செந்திலாண்டவர் குறவஞ்சி, முருகன் மீது படைக்கப்பட்ட குறவஞ்சி நூலாக உள்ளது.

வள்ளித்திருமணம் என்ற நாட்டிய நாடகம் டாக்டர் எஸ். சீதா குழுவினரால் இசை நாடகமாக நடித்தப்பட்டுள்ளது. வள்ளித் திருமணத்தை மையமாகக் கொண்டு நாட்டிய நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களான திருநீலகண்ட நாயனார், கண்ணப்பநாயனார், நந்தனார் சரித்திர நாட்டிய நாடகங்கள் மேடைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

வைணவம்

திருமாலின் அவதாரச் சிறப்பினை விளக்கும் வகையிலும் பல்வேறு அவதாரங்களில் காணப்படும் லீலைகளும், நாட்டிய நாடகங்களின் பாடுபொருளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. திருவரங்கர் மீது காதல் கொண்ட துளுக்கை நாச்சியாரின் வரலாற்றை மையமாகக் கொண்டு துளுக்கை நாச்சியார் நாட்டிய நாடகமும், ஆண்டாளின் வரலாற்றை மையமாகக் கொண்டு அரங்கன் நாடிய அணங்கும், மேடைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன.

திருமாலின் அவதாரச் சிறப்பை விளக்கும் தசாவதாரம், கிருஷ்ணலீலையை மையமாகக் கொண்ட கோகுலத்துக் கண்ணன், ருக்மணி கல்யாணம், சுபத்ரா கல்யாணம் என்ற நாட்டிய நாடகங்களும், உப்பிலியப்பன் திருமணமும் மேடைப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. சைவ அடியார்களைப் போல வைணவ அடியார்களின் மீதும் நாட்டிய நாடகங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீ புரந்தரதாசரின் கதையை மையமாகக் கொண்டு கவிஞர் நா.கோபாலகிருஷ்ணன் எழுதிய ஸ்ரீ புரந்தரதாசர் நாட்டிய நாடகம் மேடைப் படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

தமிழக மன்னர்களின் வரலாற்றை மையமாகக் கொண்ட நாட்டிய நாடகங்கள் பல படைக்கப் பட்டுவருகின்றன. சங்ககாலகடையேழுவள்ளகளான வள்ளல் பாரி, பேகன், ஓரி, காரி, அதியமான், ஆய் அண்டிரன், நள்ளி என்ற எழுவரை மையமாகக் கொண்டு கடையேழு வள்ளல்கள் என்ற நாட்டிய நாடகம் படைக்கப்பட்டுள்ளது.

வடிவ அடிப்படை

குறும் குறவஞ்சி குளுவ நாடகம் பள்ளு நொண்டி நாடகம் தெருக்கூத்து இசை அரையர் யட்சபாகவத கதகளி கூடியாட்டம் சாக்கியர் நாடகம், சேவை கானம் மேளம் கூத்து குறும், குறவஞ்சி, குளுவ நாடகங்கள் இயல், இசை, நாடகம் என்ற முத்தமிழும் ஒருங்கிணைந்த இலக்கியப் பகுதிகளாகத் திகழும் குறவஞ்சி இலக்கியம் தமிழில் குறும், குறவஞ்சி, குளுவ நாடகமாகத் திகழ்கிறது. தொடக்கத்தில் குறும் என்று அழைக்கப் பட்டு, இத்துடன் வேறு சில அமைப்புகளையும் பெற்றுக் குறவஞ்சியாயிற்று. குறவஞ்சியில் ஒரு துணைப் பாத்திரமாகத் திகழும் குளுவனை மையமாகக் கொண்டு குளுவ நாடகம் தோன்றிற்று. குறத்தில் குறத்தியும், குளுவ நாடகத்தில் குறவனும், முதன்மைப் பாத்திரங்களாகத் திகழ்கின்றனர்.

பள்ளு

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் ஏறக்குறைய சமகாலத்தில் தோன்றிய நாடக வகைகள் எனப் பள்ளு, குறவஞ்சி, நொண்டி நாடகம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கலாம். கி.பி. 1675- 1677 இல் முதலில்

தோன்றிய பள்ளு இலக்கியம் முக்கூடற் பள்ளு என்றும், 1676 - 1682 ஆம் ஆண்டிற்குள் அது தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்று கூறுவர். கி.பி.16ஆம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய கமலை ஞானப் பிரகாசரின் திருவாரூர் தியாகராஜர் பள்ளு இவ்விலக்கிய வரிசையில் தோன்றிய முதல் நூலாகும்.⁴

நொண்டி நாடகம்

கி.பி.17, 18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தோன்றிய பாமர நாட்டிய நாடகங்களில் நொண்டி நாடகமும் ஒன்றாகும். ஊனமுற்ற ஒருவன் காலைத் தூக்கி நின்று கொண்டு நொண்டியாக ஒரு நடிகன் சபையில் தோன்றி ஆடலுடன் கூடிய பாடலைப் பாடி நடத்துக் காட்டுவான். இதனால் இது நொண்டி நாடகம் என்று பெயர் பெற்றது.⁵

தெருக்கூத்து

நாடகங்களை நடப்பதற்குரியன, படிப்பதற்குரியன ஆடும் அங்க அடிப்படையில் பல அங்க நாடகங்கள், ஓரங்க நாடகங்கள் என்றும் கூறும் பொருள் அடிப்படையில் புராணம் இதிகாச நாடகங்கள், வரலாற்று நாடகங்கள், சமூக நாடகங்கள், கேளிக்கை, நையாண்டி நாடகங்கள் என்றும், முடிவடைவதை வைத்து இன்பியல் நாடகங்கள், துன்பியல் நாடகங்கள் என்றும் பிரிப்பர். இதைப்போல நாடகங்கள் நடைபெறும் இடத்தை வைத்து வானொலி நாடகம், தொலைக்காட்சி நாடகம் என்பது போலத் தெருவில் ஆடப்படுவதால் தெருக்கூத்து என்றாயிற்று.

யட்சகானம்

ஆந்திரா நாட்டில் நடன மகளிர் யட்சர் போல் வேடமணிந்து விழாக் காலங்களிலும் கோயில்களில் ஆடுவதாலும், கர்நாடக பகுதியில் நாட்டிய நாடகமாக, நாடோடி நடனவகையாக அமைந்துள்ளது. இது நாட்டிய நாடகமாகக் கருதப்படுகிறது.

பாகவத மேளம்

பாகவத மேளம் பழம் மரபு வழிவந்த ஒரு நாட்டிய நாடகமாகும். இது பரம பாகவத பஜனை சம்பிரதாயப்படி இலட்சுமி நரசிம்மருக்கு அவரது பக்தர்கள் வழங்கும் நாடகாஞ்சலி முறை ஏறத்தாழ இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே தஞ்சையை அடுத்துள்ள பல ஊர்களில் நடைமுறையில் இருந்து வந்துள்ளது.⁶

சாக்கியர் கூத்து

கேரளாவில் சாக்கியர் சமூகத்தாரால் நடத்தப்படும் நாட்டிய நாடகம் சாக்கியர் கூத்து என்று அழைக்கப்படுகிறது. இக்கூத்து சிவனின் திரிபுர சம்ஹார கதையை மையமாகக் கொண்டது. சாக்கியர் கூத்து மரபு அடிப்படையில் நிகழும் கலை. இது தனியொருவர் ஆடும் நடனமாகத் திகழ்கிறது. கூடியாட்டத்தைப் போல பழமையானதாகவும், நாடக அமைப்பிலும் காணப்படும். பொதுவாக பாஸரின் நாடகங்கள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் பல்லவ அரசனான மகேந்திரவர்ம பல்லவன் மற்றும் குலசேகர வர்மனின் நாடகங்களும் இடம்பெறும்.⁷

முடிவுரை

வகைமை ஆய்வு அடிப்படையில் நாட்டிய நாடகங்கள் பாடுபொருள் அடிப்படையிலும், வடிவ அடிப்படையிலும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பாடுபொருள் அடிப்படையில் இதிகாசம், புராணம், வரலாறு, சமுதாயம், பிற என்ற நிலைகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இந்திய இதிகாசங்களான இராமாயணம், பாரதக் கதைகளை மையமாகக் கொண்ட நாட்டிய நாடகங்கள் அரங்கேறியும், அரங்கேற்றப்படும் வருகின்றன. இவை பக்தி தொடர்பாக நாட்டிய நாடகங்களாக ஆலயங்களிலும், வேறு சில அரங்குகளிலும் அரங்கேறி வருகின்றன. சைவ, வைணவ புராணங்களின் அடிப்படையில் இறைத்தொடர்பானவைகளும், இறை அடியார்கள் தொடர்பானவைகளும் நாட்டிய நாடகங்களாக அமைக்கப்படும் அரங்கேற்றப்படும்

வருகின்றன. தமிழக வரலாற்றையும், வரலாற்று நடிகரையும் மையமாகக் கொண்ட நாட்டிய நாடகங்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. பல்லவர், சேரர், சோழர், நாயக்கர், மராட்டிய மன்னர்கள் பேரில் நாட்டிய நாடகங்கள் தோன்றியுள்ளன. சமுதாயத்தின் தேவைக்கேற்பவும், மக்களிடம் நல் ஒழுகலாறுகளை வளர்க்கவும், நாட்டிய நாடகங்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுவாக இறைநெறி சார்ந்த நாட்டிய நாடகங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன. குறும், குறவஞ்சி, குளுவ நாடகம், பள்ளு, நொண்டி நாடகம், தெருக்கூத்து, இசை நாடகம், அரையர் சேவை, யட்சகானம், பாகவத மேளம், கதகளி, கூடியாட்டம், சாக்கியர் கூத்து என்ற பதின்மூன்று வகையான நாட்டிய நாடகங்கள் இதே பெயரில் அரங்கேறி வருவதால் இவை நாட்டிய நாடக வகைப்படுத்தல் அமைந்துள்ளன.

சான்றாதாரங்கள்

1. கி.இராசா, இலக்கிய வகைமை ஒப்பாய்வு, பார்த்திபன் பதிப்பகம், மதுரை, 1984, ப. 3
2. நவாலியூர் நடராஜன், வடமொழி இலக்கிய வரலாறு, சங்கீதா பதிப்பகம், சென்னை, 1988, ப. 142.
3. மேலது, ப.134
4. மு.அருணாசலம் (பதிப்பு.), முக்கூடற்பள்ளு, சென்னை தமிழ் நூலகம், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு, 1949, ப.22.
5. முனைவர் செ.கற்பகம், நாட்டிய நாடகங்களில் பாடலும் ஆடலும், குகன் பதிப்பகம், 2005, ப.56
6. மேலது, ப. 73.
7. கார்த்திகா கணேசர், இந்திய நாட்டியத்தில் திராவிட மரபு, தமிழ்ப்புத்தகாலயம், சென்னை, 1984. ப.109.